

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ СОГЛАСОВАННОЙ РАБОТЫ СМЕЖНЫХ ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЧАСТНОГО СЛУЧАЯ САМЫХ ХОЛОДНЫХ ЧАСОВ ГОДА: МИКРО- И МАКРО- УРОВНИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

© 2025 Бирюков А.Б., Гаращенко В.Н.

Проведен анализ часовых режимов генерации и потребления тепловой и электрической энергии. Разработаны дискретные модели оптимизации энерготехнологических систем теплоснабжения зданий, районов и городов для гипотетического частного случая согласованной работы централизованных и децентрализованных систем в ночные часы самой холодной декады отопительного периода при комбинированном использовании тепловой энергии от систем теплоснабжения и тепловой энергии, полученной при трансформации электрической энергии. Актуальность определения рациональных режимов согласованной работы смежных тепло- и электроэнергетических систем на микро- и макро-уровнях теплоснабжения обусловлена имеющимися запасами традиционных источников энергии и высоким уровнем централизации энергоснабжения в Российской Федерации, а также необходимостью сокращения вредных выбросов, в том числе теплового загрязнения окружающей среды, при комбинированном и раздельном производстве тепловой и электрической энергии. Синтезированы единая микро-энергетическая модель 1 и макро-модель 2, которые рассматриваются как системы, использующие и генерирующие тепловую энергию. Генерация тепловой энергии для потребления в макро-модели 2 представлена данными о работе котельных с мощностью до 3 Гкал, от 3 до 20 Гкал и от 20 до 100 Гкал. Разработано определение синергетического эффекта, как совокупности энергетического, экономического и экологического эффектов использования предлагаемых решений. Определены направления использования предложенных решений: снижение энергетических потерь при согласованной работе централизованных и децентрализованных энергетических систем на стадиях эксплуатации, проектирования реконструкции и нового строительства; повышение устойчивости, качества и безопасности теплоснабжения; снижение текущих энергетических расходов; сокращение количества вредных выбросов и теплового загрязнения окружающей среды.

Ключевые слова: согласование работы централизованных и децентрализованных энергетических систем, комбинированное использование возобновляемых и невозобновляемых источников энергии, единая микро-энергетическая модель, единицы условной энергии, сокращение потерь, снижение вредных выбросов и теплового загрязнения.

Введение. В связи с ростом использования возобновляемых источников энергии всё большую значимость приобретает необходимость такого их использования совместно с традиционными источниками, когда эффективность использования невозобновляемых энергоресурсов не снижается, либо растёт. Повышение до максимально возможного уровня энергоэффективности использования невозобновляемых источников энергии при комбинированном их использовании совместно с возобновляемыми при производстве тепловой и электрической энергии связано, в первую очередь, с определением рациональных часовых режимов согласованной работы централизованных и децентрализованных систем.

Большая часть, а именно 65,98% [1] электрической энергии производится с использованием тепловой энергии на тепловых электростанциях (ТЭС) и электроцентралях (ТЭЦ). Комбинированная генерация считается более эффективным способом производства тепловой и электрической энергии, но доля производства только тепловой энергии на котельных по-прежнему высока в Российской Федерации – это 55,76% или 733,7 млн. Гкал тепловой энергии за год [2] из невозобновляемых источников энергии (рис. 1).

Потребители обеспечиваются теплом в течение отопительного периода и горячим водоснабжением круглогодично. Эффективность работы котельных - элемента целостной энергетической системы, зависит как от эффективного преобразования первичной энергии в тепловую на объекте генерации, так и от соответствия количества произведенной тепловой энергией количеству энергии, которая необходима и достаточна для конечного потребления.

Производство тепловой энергии, млн. Гкал

Рис. 1. Структура тепловой генерации России

Соотношение между генерацией и потреблением энергии изменяется в зависимости от времени года, времени суток и других факторов. Это касается как тепловой, так и электрической энергии. При этом необходимо учитывать, что энергогенерирующее оборудование эффективно использует (по критериям максимального значения коэффициента полезного использования топлива и минимального значения количества вредных выбросов и теплового загрязнения) первичную энергию в определенной и достаточно узкой части рабочего диапазона, в том числе для тех случаев, когда фактические вредные выбросы не превышают допустимых нормируемых значений [3]. Общий рабочий диапазон энергогенерирующего оборудования ТЭС и ТЭЦ имеет нижний предел, который определяется износом оборудования и составляет не ниже 65% номинальной мощности [4]. Необходимо отметить также, что, наиболее экологически безопасные газовые ТЭЦ, которые вырабатывают как электрическую, так и тепловую энергию [5] в пиковых режимах, в том числе в ночные часы отопительного периода генерируют максимальное количество электроэнергии. Определение режимов согласованной работы тепловых и электрических энергосистем актуально для оптимизации схем теплоэнергетических установок и систем для генерации и трансформации энергоносителей, в том числе, основанных на принципах их комбинированного производства. Цель представленного исследования - рассмотреть в комплексе режимы генерации и потребления тепловой энергии во взаимосвязи со смежной электроэнергетической системой [6] и разработать рациональные режимы согласованной их работы в частном случае ночных часов самой холодной декады года.

Особенности работы смежных энергосистем в течение суток отопительного периода. Основная потребность в тепловой энергии для отопления обеспечивается работой котельных и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) только в течение отопительного периода. Соотношение между генерацией и потреблением энергии изменяется в зависимости от месяца года, часа суток (рис. 2) и других факторов. Особенностью некоторых промышленных городов, таких как Донецк и промышленных регионов Российской Федерации, таких как Донбасс, является отсутствие в региональной электроэнергетической системе ТЭЦ и тепловая энергия вырабатывается сотнями котельных различной мощности в водогрейном режиме и преимущества использования пара пока не находят применения [7].

Рис. 2. Изменение часового производства и потребности в тепловой энергии на отопление в процентах по отношению к максимальной генерации в течение 12 месяцев года

В энергоснабжении участвуют и централизованные, и децентрализованные системы. Приведение к соответствию общего количества произведенной и переданной по сетям тепловой и электрической энергии и количества необходимой и достаточной энергии для потребителей путем согласования работы различных энергетических систем необходимо для сокращения расхода первичных энергоресурсов, в том числе на компенсацию потерь, и для снижения количества вредных выбросов в окружающую среду.

Для исследования часовых изменений энергопотребления и оценки комплексной генерации в соотношении с объединенной потребностью в энергии приводятся к сопоставимому виду единицы измерения тепловой и электрической энергии (рис. 3). В тепловой энергетике используются гигакалории и эквивалент 1 Гкал равен 4186,8 МДж, в электроэнергетике используются киловатт-часы и эквивалент 1 кВтч=3,6 МДж. Возможно также использование других эквивалентов единиц энергии.

Рис. 3. Изменение потребления тепловой и электрической энергии в процентах по отношению к максимальной генерации в часы самых холодных суток отопительного периода (ЭЭ – электроэнергия, ТЭ – тепловая энергия)

В период суток, когда потребляемая электрическая мощность сопоставима с генерируемой на электростанциях, количество часовых потерь (в высоковольтных линиях электропередач и распределительных сетях) находится в рамках расчетных и нормируемых значений. Но в ночные часы потребляемая электрическая мощность значительно сокращается до минимума, а значительное снижение выработки пара и электроэнергии на работающих блоках тепловых электростанций в это же время труднореализуемо по техническим причинам, в том числе связанным с длительным сроком эксплуатации энергогенерирующего оборудования. В результате приходится останавливать ряд блоков на несколько часов с тем, чтобы в последующем их опять запускать по мере роста потребления электроэнергии. Такие технологические операции сопровождаются повышенными потерями и энергозатратами. Для стимулирования ночного потребления электроэнергии вводится «ночной» тариф, величина которого в несколько раз ниже базового тарифа. По этой причине востребованными являются технические и организационные решения, нацеленные на повышение ночного потребления, выгодные как для производителей, так и для потребителей электрической энергии.

Для систем, в которых потребители подключены к централизованной системе электроснабжения появляется возможность сокращения неоправданных потерь [8] за счет использования вторичной тепло-электрической энергии (тепловой энергии второго порядка) за счет производства тепловой энергии с использованием электрической.

Для частного случая ночных часов самой холодной декады отопительного периода предлагаемое решение заключается в следующем (рис. 4): в ночные часы суток использование тепловой энергии только от водяной системы теплоснабжения с рабочим диапазоном до значения теплопотребления, которое состоит из постоянной $Q_{\text{пост}}$ (для 24-х часов) и переменной $Q_{\text{перем}}$ (для ночных 8-ми часов) составляющих, замещается комбинированным использованием источников тепла и электроэнергии ($Q_{\text{пост}} + W_{\text{перем}}$), при котором тепловая энергия $W_{\text{перем}}$ получена от теплогенерирующего электрооборудования и замещает $Q_{\text{перем}}$. $W_{\text{перем}}$ производится из электроэнергии, которая в ночные часы не востребована и дополнительные расходы первичных энергоносителей не требуются, в тоже время расход топлива на котельных снижается исходя из значения $Q_{\text{перем}}$.

Рис. 4. Комбинированное теплоснабжение от источника тепла и от теплогенерирующего электрооборудования

Диапазоны энергопотребления смежных систем и моделирование рационального решения комплексной генерации. Для определения рациональных изменений режимов работы смежных энергетических используется синтезированная микро-модель 1. Такой микро-уровень определяется энергетическими предприятиями, в большинстве случаев, как "лицевой счёт" или "абонент", но для каждой из систем тепло- и электроснабжения отдельно. В синтезированной единой микро-энергетической системе тепловая и электрическая энергии приводятся к сопоставимому виду, что позволяет проводить корректный анализ, а также определять суммарные значения. Изменения потребности в тепловой и электрической энергии на микро-уровне за 24 часа отопительного периода представлены в процентах от максимального значения энергопотребления.

Предлагаемое решение применяется следующим образом: в представленной модели 1 исходный максимум теплоснабжения снижается со значения 100% (в 3 ч 00 мин) до значения 34% (в 14 ч 00 мин). Исходный минимум потребления электрической энергии повышается с 24% (в 01 ч 00 мин) до 100% (в 07 ч 00 мин). Для модели 1 предлагается рациональное решение согласования генерации в централизованной системе теплоснабжения с возможностями децентрализованной системы, в которой централизованная электрическая энергия применяется для производства тепловой (рис. 4 и рис. 5). Это связано с выравниваем как тепловой (за счет снижения пиковой нагрузки ночных часов и в 03 ч 00 мин изменяется со 100% до 50%), так и электрической нагрузки (за счет увеличения минимального потребления в ночные часы и в 03 ч 00 мин изменяется с 28% до 78%).

Применение единой микро-энергетической модели 1 позволяет определять рациональные режимы и соответствующие соотношения между тепловой энергией, которая используется в централизованных системах теплоснабжения от котельных и комбинированной тепловой энергией, которая получена дополнительно и децентрализованно при трансформации электрической энергии в тепловую, рационально используя потери.

Рис. 5. Использование в ночные часы суток «свободной» электрической энергии для комбинированного производства тепловой и снижения «пиков» генерации тепловой энергии на котельных

Для исследования часовых изменений энергопотребления и оценки комплексной генерации в соотношении с объединенной потребностью в энергии приводятся к сопоставимому виду единицы измерения тепловой и электрической энергии. Наряду с использованием таких эквивалентов гигакалорий и эквивалентов киловатт-часов как мегаджоули, возможно использование и других эквивалентов единиц энергии, а также долевых (процентных) соотношений для таких случаев, как исследования изменений генерации и трансформации различных видов энергии, происходящих в одно и тоже время.

Невостребованная в ночное время электроэнергия может быть использована, как вторичная тепло-электрическая энергия (или тепловая энергии второго порядка). Использование предлагаемого решения особенно актуально для ночных часов отопительного сезона, когда температура наружного воздуха достигает минимальных суточных значений, в том числе в самую холодную декаду) и позволяет снизить потребление тепловой энергии от котельных до необходимых и достаточных значений, а также снизить максимумы давления, температуры и потерь в тепловых сетях, что снижает число аварий, повышает надежность и качество теплоснабжения.

Использование предлагаемых рациональных решений (табл. 1) позволяет определить перераспределение необходимой энергии между исходным теплом только от централизованного источника тепла к комбинированному теплоснабжению, при котором часть тепловой энергии производится с использованием электрической в макромодели 2, таким же образом, что и в микромодели 1. В макромодели в качестве источника централизованной тепловой энергии рассматриваются котельные Российской Федерации с мощностью до 100 Гкал/час и предлагаемые решения рассматриваются гипотетически. В представленных моделях исследуются исходные режимы и их изменения в течение 8 ночных часов самой холодной декады отопительного периода.

Таблица 1. Перераспределение использования тепловой энергии при комбинированном использовании

Час	Период	До перераспределения			После перераспределения		
		ЭЭ	ТЭ	Итого	ЭЭ	ТЭ	ТЭ-ЭЭ
1	0:00-1:00	24,0	80,0	104,0	64,0	40,0	40,0
2	1:00-2:00	26,0	90,0	116,0	71,0	45,0	45,0
3	2:00-3:00	28,0	100,0	128,0	78,0	50,0	50,0
4	3:00-4:00	30,0	90,0	120,0	75,0	45,0	45,0
5	4:00-5:00	40,0	84,0	124,0	82,0	42,0	42,0
6	5:00-6:00	50,0	80,0	130,0	90,0	40,0	40,0
23	22:00-23:00	30,0	74,0	104,0	67,0	37,0	37,0
24	23:00-24:00	25,0	76,0	101,0	63,0	38,0	38,0

Синергетический эффект согласования генерации в смежных энергетических системах. Для демонстрации технико-экономического потенциала предложенного технического решения рассмотрен гипотетический проект, в рамках которого имеется возможность у всех абонентов РФ, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, в ночные часы самой холодной декады отопительного периода решить задачу отопления всех объектов за счет получения тепловой энергии как от централизованной системы, так и за счет использования вторичной тепло-электрической энергии.

Эффект применения предлагаемых решений, в первую очередь, связан со снижением максимальной нагрузки на существующее котельное и, планируемое к установке, когенерационное [9, 10] оборудование котельной для использования только тех котлов и КГУ, работа которых обеспечивает показатели, наиболее соответствующие удельным нормам расхода первичного энергоносителя и минимума потерь [11], а также сетей теплоснабжения, с одной стороны, и с использованием части неостребованной электроэнергии, которая произведена в режиме необходимого минимума генерации на тепловых электрических станциях и ТЭЦ, что обеспечивает снижение роста абсолютных потерь в электрических сетях РФ, с другой стороны [12]. Синергетический эффект в измеримых величинах для энергосистемы, в которых тепловая энергия гипотетически производится всеми котельными с мощностью (Гкал/час) до 3, от 3 до 20 и от 20 до 100 можно определить следующим образом (табл. 2):

- энергетический эффект (ТДж), как количество тепловой энергии, на производство которой не были бы затрачены первичные энергоресурсы, используемые котельными (без учета снижения нагрузочных (переменных) потерь в ЛЭП [13,14] и без учета количества тепловой энергии, необходимой на покрытие тепловых потерь в тепловых сетях [15]);

- экологический эффект (тыс.т), как снижение выбросов в атмосферу углекислого газа CO₂ (при 0,36 т/МВтч) [16, 17], другие выбросы в данной модели не рассчитываются.

Таблица 2. Синергетический эффект предлагаемых решений в модели 2

№	Эффект для котельных	Ед.изм.	Часов		
			1	8	80
1	Энергетический всего, в т.ч.:	ТДж	54,840	438,722	4387,217
1.1	- до 3 Гкал/ч	ТДж	8,807	70,457	704,567
1.2	- от 3 до 20 Гкал/ч	ТДж	21,436	171,486	1714,864
1.3	- от 20 до 100 Гкал/ч	ТДж	24,597	196,779	1967,786
2	Снижение выбросов CO ₂ всего, в т.ч.:	тыс.т	5,485	43,883	438,827
2.1	- до 3 Гкал/ч	тыс.т	0,881	7,047	70,474
2.2	- от 3 до 20 Гкал/ч	тыс.т	2,144	17,153	171,528
2.3	- от 20 до 100 Гкал/ч	тыс.т	2,460	19,683	196,825

Таким образом расчетное значение основного показателя синергетического эффекта за 80 ночных часов самой холодной декады отопительного периода для рассматриваемой макро модели 2, а именно энергетический эффект составляет 4387,2 ТДж.

Выводы. Исследованы особенности потребления и генерации тепловой и электрической энергии в ночные часы отопительного периода. Разработаны определения микро- и макро- моделей согласованного тепло- и электропотребления и соответствующей генерации. Определены комплексные рациональные решения перераспределения генерации тепловой энергии за счет использования полученной от трансформации невостребованной ночной энергии через электрическую энергию в тепловую, что позволяет снижать расход первичных энергоресурсов для тепловой генерации на котельных. Предлагаемые решения согласованного использования централизованных и децентрализованных систем потребления и генерации тепловой и электрической энергии для рассмотренного гипотетического случая использования в рамках всей системы централизованного теплоснабжения РФ в течение 80-ти ночных часов самой холодной декады отопительного периода в синтезированной макро модели позволяют для котельных с мощностью до 100 Гкал/ч (которые производят 315,7 млн.Гкал/год) получить энергетический эффект 4387,2 ТДж и экологический эффект снижения выбросов углекислого газа CO₂ в окружающую среду при производстве тепловой энергии на 438,8 тыс.т. Комплексные решения согласования работы тепло- и электроэнергетических систем имеют важное прикладное значение для энергетики и коммунально-бытового сектора. Определены актуальные направления дальнейших исследований: проектирование и новое строительство объектов, рационально интегрированных в существующие тепло- и электроэнергетические инфраструктуры промышленных регионов России; реконструкция существующих объектов и систем. В части интенсификации процессов теплообмена в оборудовании, которое предназначено для производства, преобразования, передачи и потребления теплоты, направления дальнейших исследований – это разработка критериев и методов расчета согласованного комплексного развития смежных систем тепло- и энергоснабжения для повышения надежности и качества энергоснабжения, оптимизация схем генерации и трансформации энергоносителей с целью снижения энергетических расходов до необходимого и достаточного уровня для комплексного повышения энергоэффективности и защиты окружающей среды в городах и регионах Российской Федерации.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Отчет о состоянии теплоэнергетики и централизованного теплоснабжения в Российской Федерации в 2022 году Минэнерго России [Электронный ресурс]. – URL: <https://minenergo.gov.ru> (дата обращения 11.12.2025).
2. Отчет о функционировании ЕЭС России в 2023 году (на основе оперативных данных) [Электронный ресурс]. – URL: <https://so-ups.ru> (дата обращения 11.12.2025).
3. Тайлашева, Т. С. Оценка вредных выбросов от котельных Томской области / Т. С. Тайлашева, Л. Г. Красильникова, Е. С. Воронцова // Известия Томского политехнического университета. – 2013. – Т. 322. – № 4. – С. 52-54.
4. Аминов, Р. З. Эффективность работы парогазовых ТЭЦ при переменных электрических нагрузках с учетом износа оборудования / Р. З. Аминов, М. В. Гариевский // Проблемы энергетики. – 2018. – Т. 20. – № 7-8. – С.10-22.
5. Артамонов, Г. Е. Экологическая оценка по критериям «Зеленых проектов» для объектов тепловой энергетики Российской Федерации / Г. Е. Артамонов, В. А. Гутников, И. И. Васенев // Проблемы региональной экологии. – 2022. – № 1. – С.74-80.
6. Бирюков, А. Б. Направления повышения энергоэффективности систем генерации тепловой энергии в рамках теплоэнергетики России / А. Б. Бирюков, В. Н. Гаращенко // Энергетические системы. – 2023. – № 2. – С. 17-27.
7. Bungener, S. L. Optimal Operations and Resilient Investments in Steam Networks / S. L. Bungener, G. V. Eetvelde, F. Marechal // Front. Energy Res. Sec. Process and Energy Systems Engineering. – 2016. – V. 4. – DOI 10.3389/fenrg.2016.00001.
8. Карчин, В. В. Снижение потерь электроэнергии путем уменьшения неравномерности электропотребления / В. В. Карчин, Т. В. Мясникова // Вестник Чувашского университета. Электротехника и энергетика. – 2017. – № 3. – С. 90-98.
9. Yufeng, Y. Intelligent day-ahead optimization scheduling for multi-energy systems Updated / Y. Yufeng, Z. Zhicheng, X. Xubing [et al.] // Frontiers Energy Reseach. Sec. Sustainable Energy Systems. – 2023. – V. 11. – DOI 10.3389/fenrg.2023.1349194.
10. Выбор схемы утилизации тепла отработавших газов поршневых ДВС и оценка полезного теплоиспользования в составе когенерационной установки / В. Р. Ведрученко, В. В. Крайнов, Н. В. Жданов [и др.] // Омский научный вестник. – 2015. – № 1(137). – С. 115-119.
11. Канев, А. А. Современное состояние и перспективы создания когенерационных установок / А. А. Канев, С. В. Кункевич // Вестник молодежной науки. – 2022. – С 1-6.
12. Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети) СТО Газпром РД 1.19-126-2004. [Электронный ресурс]. – URL: <https://gostrf.com/normadata/1/4293841/4293841819.pdf> (дата обращения 11.12.2025).
13. Бакай, Е. О. Экономико-статистический анализ потерь при передаче электроэнергии по высоковольтным проводам в России / Е. О. Бакай // Вестник ЮУрГУ. Экономика и менеджмент. – 2017. – Т. 11. – № 4. – С.117-125.
14. Геркусов, А. А. Оптимизация потерь электроэнергии, передаваемой по воздушным линиям напряжением 110 кВ и выше / А. А. Геркусов // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. – 2015. – № 1 (214). – С. 89-96.
15. Сопоставительный анализ эффективности производства тепловой и электрической энергии в системах централизованного теплоснабжения / В. П. Берзан, В. М. Постолатий, Е. В. Быкова, В. М. Бабич // Problemele energeticii regionale. Electroenergetica. – 2016. – №3(32). – С.55-71.
16. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК4-05.2004. [Электронный ресурс]. – URL: <https://gostrf.com/normadata/1/4294814/4294814310.pdf>.
17. Оценка показателей выбросов парниковых газов для угольных теплоэлектростанций в контексте развития углеродного регулирования в Российской Федерации / П. В. Росляков, Д. О. Скобелев, М. В. Доброхотова, Т. В. Гусева // Уголь. Экология. – 2023. – С 84-89.

Поступила в редакцию 03.02.2025 г., рекомендована к печати 20.02.2025 г.

DETERMINATION OF RATIONAL MODES OF COORDINATED OPERATION OF ADJACENT HEAT AND ELECTRIC POWER SYSTEMS FOR THE SPECIAL CASE OF THE COLDEST HOURS OF THE YEAR: MICRO- AND MACRO-LEVELS OF ENERGY CONSUMPTION

Biriukov A.B., Garashchenko V.N.

The analysis of hourly modes of generation and consumption of heat and electric energy is carried out. The definition of discrete optimization models of energy-technological heat supply systems of buildings, districts and cities has been developed for the special case of coordinated operation of centralized and decentralized systems during the night hours of the coldest decade of the heating period with the combined use of thermal energy from heat supply systems and thermal energy obtained during the transformation of electrical energy. The relevance of determining rational modes of coordinated operation of adjacent heat and electric power systems at the micro and macro levels of heat supply is due to the available reserves of traditional energy sources and the high level of centralization of energy supply in the Russian Federation, as well as the need to reduce harmful emissions, including thermal pollution of the environment, in the combined and separate production of heat and electric energy. A single micro-energy model 1 and macro-model 2 have been synthesized, which are considered as systems using and generating thermal energy. The generation of thermal energy for consumption in macro-model 2 is represented by data on the operation of boilers with a capacity of up to 3 Gcal, from 3 to 20 Gcal and from 20 to 100 Gcal. The definition of the synergetic effect as a combination of energy, economic and environmental effects of using the proposed solutions has been developed. The directions of using the proposed solutions have been identified: reducing energy losses during the coordinated operation of centralized and decentralized energy systems at the stages of operation, design, reconstruction and new construction; increasing the sustainability, quality and safety of heat supply; reducing current energy costs; reducing harmful emissions and thermal pollution of the environment.

Keywords: coordination of centralized and decentralized energy systems, combined use of renewable and non-renewable energy sources, unified micro-energy model, units of conventional energy, reduction of dams, reduction of harmful emissions and thermal pollution.

Бирюков Алексей Борисович

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технической теплофизики, проректор ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: birukov.ttf@gmail.com

Biriukov Aleksei Borisovich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Technical Thermophysics, Vice-rector of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Гарашченко Валерий Николаевич

младший научный сотрудник ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: gwel@mail.ru

Garashchenko Valerii Nikolaevich

Junior Researcher of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.